

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14235570>

ХОРИЖ ПСИХОЛОГИЯСИДА ОТА-ОНА ВА ФАРЗАНДЛАР ЎРТАСИДАГИ ЎЗARO МУНОСАБАТЛАР МУАММОСИНИНГ ЎРГАНИЛГАНЛИК ҲОЛАТИ

Бекмуродова Нозима Абдуғани қизи

ҚарДУ Психология мутахассислиги 2- курс магистранти.

Аннотация: Ушбу мақолада хорижий психологияда ота-она ва фарзанд ўртасидаги ўзаро муносабатлар муаммосининг ўрганилганлик ҳолати, оилада соғлом тарбиявий-психологик муҳитни яратишнинг замонавий шарт-шароитлари борасидаги қарашлари кенг ёритилган.

Таянч иборалар: Оилавий низолар, ота-она ва фарзанд зиддиятлари, одоб-ахлоқ меъёрлари, хулқ-атвордаги камчиликлар, худбинлик, самимийлик, оилада соғлом психологик муҳит, миллий қадриятлар, ижтимоий муҳит.

Аннотация: В данной статье широко освещено состояние исследования проблемы взаимодействия родителей и детей в зарубежной психологии, взгляды на современные условия создания здоровой образовательно-психологической среды в семье.

Ключевые слова: Семейный конфликт, детско-родительский конфликт, моральные нормы, дефекты поведения, эгоизм, искренность, здоровая психологическая среда в семье, национальные ценности, социальная среда.

Abstract: In this article, the state of research of the problem of interaction between parents and children in foreign psychology, views on the modern conditions of creating a healthy educational and psychological environment in the family are widely covered.

Key words: Family conflict, parent-child conflict, moral standards, behavioral defects, selfishness, sincerity, healthy psychological environment in the family, national values, social environment.

Президент Ш.М.Мирзиёев “...бугунги тез ўзгараётган, зиддиятли даврда оилавий масалаларни ўрганмасдан туриб, ижтимоий ҳаётдаги кўплаб мураккаб саволларга жавоб топиш қийин”лигига аълоҳида эътибор қаратгани мавзунинг долзарблигини оширади. Хусусан, инсон шахсининг камол топиши ва шаклланишида оиладаги муҳит, ота-она ва фарзандлар ўртасидаги ўзаро муносабатлар муҳим аҳамиятга эга. Маълумки, ҳар қандай ижтимоий-психологик ҳодисани ўрганиш учун энг аввало, унинг келиб чиқиш сабаблари ва уни бартараф этиш йўллари билан боғлиқ бўлган жараёнларни тарихийлик методи орқали ёндашиб ўрганиш муҳим ҳисобланади. Хусусан, қадимги давр мутафаккир олимлари низо тушунчаси тўғрисида, уларнинг инсон ривожланишидаги роли, уруш ва жанжал, можароларни жамият ҳаётидан бутунлай йўқотиш, тинчликни ўрнатиш ҳақидаги ўз фикр ҳамда тасаввурларини билдириб ўтишган.

Ушбу муаммога оид дастлабки тадқиқотлар миллоддан аввалги VI-V асрларга тааллуқли бўлиб, ўша даврда Хитой мутафаккир олимлари барча мавжуд нарса тараққиётининг манбаи - ўзаро муносабатларда, материяга хос бўлган ижобий (Ян) ва салбий (Ин) томонларда бўлиб, улар доимий ўзаро қарама-қаршиликдадир ва айнан бу уларнинг эгалари ўртасида низони келтириб чиқаради деб таъкидлашган. Дарҳақиқат, дунёдаги мавжуд барча нарсаларнинг ривожланиши учун дастлаб ўзаро муносабат зарур, муносабатлар ҳам доимо қарама-қаршилик ва сабабий боғлиқликда бўлади.

Шунингдек, юнон файласуфи Гераклит ҳам нарса ва ҳодисалар ҳаракатини зиддиятлар, қарама-қаршиликлар кураши туфайли пайдо бўлиш, ҳаракат сабабларини очишга, қонуний, зарур жараён сифатида тақдим этишга ҳаракат қилган.

Бундан ташқари низони ижтимоий ҳодиса сифатида Шотландиялик файласуф А.Смит (1723-1790) “Халқ бойлигининг моҳияти ва сабабларига оид тадқиқот” номли асарида ўз таҳлилларини келтириб ўтган. А.Смит низо асосида жамиятнинг синфларга (капиталистлар, ер эгалари, ёлланма

ишчилар) бўлиниши ҳамда иқтисодий рақобат ётади, деб таъкидлайди. Ушбу фикри орқали А.Смит низо синфларнинг вужудга келиши ва иқтисодий рақобатни вужудга келтирувчи асосий омил сифатида намоён бўлганлигини кўрсатиб ўтади.

Бу борада немис файласуфи Эммануил Кант (1724-1804) ҳам низо борасида “қўшни бўлиб яшаётган одамлар орасидаги тинчлик ҳолати табиий ҳолат эмас, у аксинча, уруш ҳолатидир, яъни узлуксиз амалга оширилган душманлик ҳаракатлари бўлмаса, доимий хавфдир.

Европалик олим Ф.Э.Василюк “Можаро нима - у мутлақо маъносиз бўлиб туюлади, низо - бу бирор нарсанинг бирор нарса билан тўқнашуви” деб ўзининг фикр-мулоҳазасини билдириб ўтган. Бизнингча, берган. Можаро эса хар қандай низонинг пассив кўриниши бўлиб, унинг вужудга келишига сабаб бўладиган муҳим омил ҳисобланади.

Бу борада А.Г.Здравомисловнинг “Низо социологияси” номли асарида “Низо жамиятдаги одамларнинг ўзаро таъсирининг энг муҳим жиҳати, ижтимоий ҳаётнинг ўзига хос ҳужайрасидир. Бу ижтимоий ҳаракатнинг потенциал ёки ҳақиқий субъектлари ўртасидаги муносабатлар шакли бўлиб, унинг мотиви қарама-қарши қадриятлар ва меъёрлар, манфаатлар ва эҳтиёжлар томонидан бошқарилади” деб таъкидлаган. Ушбу тадқиқотчи бунда низо жамиятдаги ижтимоий муносабат субъектларининг эҳтиёжлари тўқнашиши ва қарама-қарши фикрлар юзага келишининг натижасида вужудга келадиган омил сифатида ёндашганини кўришимиз мумкин.

XIX-XX асрларга келиб, оила, оилавий ҳаёт, оиладаги ота-она ва фарзандлар ўртасидаги ўзаро муносабатлар ҳақида бошқа бир қанча соҳа вакиллари ўзларининг изланишларида тадқиқотларининг предмета сифатида ўрганишган. Бунда улар ўша даврларда оилавий турмуш, ота-она ва фарзандларнинг ўзаро муносабатларини, оилага бағишланган тадқиқотларни ўрганишдан ташқари, турли ҳудуд, халқ, миллатларда ўтказилган турли тадқиқотларни умумлаштирувчи илмий ижодий ишлар билан бошланган.

Хусусан “Г.Спенсер ўзининг 1876 йилда нашр қилдирган “Социология тамойиллари” деб номланган китобининг махсус боби фарзандларнинг оиладаги ўрнига бағишлаган ҳисобланади. Шунингдек, бошқа олимлардан Э.Тейлор, Ш.Лерурно, Э.Вестермарк, Д.Фрээр, Г.Плосс ва олимлар фаолиятининг салмоқли қисми ҳам айнан шу масалага бағишланган”.

Бизнинг фикримизча ҳам оилада фарзанд дунёга келган даврдан бошлаб болалик, гўдаклик даври, ўсмирлик, ўспиринлик ва авлодлар ўртасидаги ижтимоийлашув жараёнида доимий равишда муаммолар юзага келиб, улар зиддиятларга сабаб бўлиши мумкин. Жумладан, Калифорния университети (АҚШ) олимларидан М.Ойшап ва К.А.Тошрзоплар “Ота-насл можароси” номли мақоласида гўдаклик ва болалик даврида ҳам зиддиятлар юзага келиши ҳақида ёритиб беришган. Улар фикрича, ота-она ва гўдаклик даврида зиддиятлар юзага келишига асосий сабаб, ҳаётнинг биринчи ҳафта ва ойларида чақалоқлар барча эҳтиёжларини қондириш учун ота-онасига деярли тўлиқ таянганидан келиб чиқади масалан, чақалоқнинг тунги озиқланишга бўлган эҳтиёжи, ота-онанинг эҳтиёжларига мутлақо зид келиши сабаб бўлади деб таъкидлашган. Дарҳақиқат, чақалоқларнинг тунги озиқланишга бўлган эҳтиёжи албатта онага хуш келмайди, чунки онадаги руҳий ўзгариш узлуксиз тунги уйқуга эҳтиёж сезиши она томонидан улар ўртасида зиддиятга сабаб бўлади, деб ўйлаймиз.

Германиялик олимлар ўз тадқиқотлари жараёнида, ота-оналар ўртасидаги низолар болаларнинг фаровонлиги ва ижтимоий хулқ-атвориға таъсир кўрсатишини, улар ўртасидаги низоларнинг кучайиши уларда ҳиссий илиқликнинг пасайишига, ота-оналарда кўпроқ салбий мулоқот юзага келишига ва боланинг ижтимоий фаровонлигини пасайтириши таъкидлайди. Айтиш жоизки, оиладаги носоғлом муҳит, тинимсиз жанжаллар айниқса уйда ота-оналарнинг ўзаро келишмовчиликлари бу ўсиб келаётган ёш авлодга салбий таъсир кўрсатмасдан қолмайди. Низо ва келишмовчиликлар кўп бўлгани сари болаларда ота-онасига нисбатан илиқ муносабатнинг

йўқолишига, уларга нисбатан салбий муносабатда бўлишига ва унинг ижтимоий фаровонликнинг пасайишига сабаб бўлади.

Хориж психолог олимларнинг ота-она ва фарзандлар ўртасидаги келишмовчилик ва низолар ҳақида билдириб ўтган умумий фикрларидан хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, оиладаги ўзаро муносабатлар ижтимоий ҳаётнинг ривожланиши ёки инқирозига бевосита таъсир этади.

АДАБИЁТЛАР

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасида оила институтини мустаҳкамлаш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПҚ-3808-сонли Қарори. 27.06.2018 йил.
2. Андреева Т. В. Семейная психология: Учеб. пособие. - СПб.: Речь, 2004. - 244 с.
3. Галигузова Л.М., Мещерякова С.Ю., Царегородцева Л.М. Психологические аспекты воспитание детей в домах ребёнка и детских домах // Вопросы психологии. - М.: 1980. № 6 - С. 17-25.
4. Бэндлер Р., Гриндер Д. Семейная психотерапия. -М.: Институт Общегуманитарных Исследований, 1999. -160 с.
5. Гришина Н.В. Психология конфликта. 2-е изд. -СПб.: Питер, 2008. - 544 с.
6. Курбатов В.И. Конфликтология. - Ростов н/Д: Феникс, 2009. - С. 5.
7. Поливанова К.Н. Психология возрастных кризисов. -М.: “Академия”, 2000. -184 с.